

O‘QUV FAOLIYATI DAVOMIDA NIZOLARNI KELTIRIB CHIQRUVCHI IJTIMOY PSIXOLOGIK OMILLAR

Yerejepova Shaxnoza Bayramboy qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti

Psixologiya mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘quv faoliyati jarayonida yuzaga keladigan nizolarni keltirib chiqaruvchi ijtimoiy-psixologik omillar nazariy jihatdan tahlil qilinadi. O‘quv muhitidagi ijtimoiy munosabatlar va psixologik xususiyatlarning ta’lim jarayonidagi nizolarga ta’siri yoritiladi. Ta’lim muhitidagi ijtimoiy munosabatlar va shaxslarning psixologik xususiyatlari o‘quv jarayonida yuzaga keladigan nizolarning paydo bo‘lish mexanizmlarini shakllantiruvchi asosiy faktorlar sifatida ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: moslashuvchanlik, hamkorlik, chekinish, to‘qnashuv, integratsiya, axborot almashinuvi, temperament, xulq-atvor, qadriyatlar, ijtimoiy steriotip.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ
КОНФЛИКТЫ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: В данной статье проводится теоретический анализ социально-психологических факторов, вызывающих конфликты в процессе учебной деятельности. Освещается влияние социальных взаимоотношений в учебной среде и психологических особенностей личности на возникновение конфликтов в образовательном процессе. Социальные взаимоотношения и психологические характеристики личности рассматриваются как основные факторы, формирующие механизмы возникновения конфликтов в учебной деятельности.

Ключевые слова: адаптивность, сотрудничество, уступчивость, конфликт, интеграция, обмен информацией, темперамент, поведение, ценности, социальные стереотипы.

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS CAUSING CONFLICTS IN
EDUCATIONAL ACTIVITIES

Abstract: This article presents a theoretical analysis of the social-psychological factors that provoke conflicts during educational activities. The influence of social relationships within the learning environment and the psychological characteristics of individuals on the emergence of conflicts in the educational process is explored. Social interactions and personal psychological traits are considered key factors shaping the mechanisms of conflict occurrence in educational settings.

Keywords: adaptability, cooperation, concession, conflict, integration, information exchange, temperament, behavior, values, social stereotypes.

Kirish.

O‘quv jarayoni insonning bilim, ko‘nikma va ijtimoiy tajriba shakllanishida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan murakkab ijtimoiy faoliyatdir. Ushbu jarayonda talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasida yuzaga keladigan ijtimoiy-psixologik munosabatlar ta‘lim jarayonining samaradorligi va sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Shu bilan birga, o‘quv muhitida turli xil nizolar va qarama-qarshiliklar yuzaga kelishi tabiiy holat bo‘lib, ular ko‘pincha ta‘lim jarayonining sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Nizo ikki yoki undan ortiq shaxslar yoki guruhlar o‘rtasida yuzaga keladigan qarama-qarshilik, kelishmovchilik yoki ziddiyatlar. Nizolar shaxslar yoki guruhlar o‘rtasidagi manfaatlar, qadriyatlar va maqsadlarning to‘qnashuvi natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy-psixologik ziddiyatlar bo‘lib, ularni tushunish va boshqarish pedagogika hamda ijtimoiy psixologiya sohalarining dolzarb vazifalaridan biridir.

O‘quv jarayonida yuzaga keladigan nizolarni chuqur tahlil qilish ularning kelib chiqish sabablarini aniqlash, oldini olish va samarali boshqarish uchun zarurdir. Shu nuqtai nazardan, o‘quv faoliyatida nizolarni keltirib chiqaruvchi ijtimoiy-psixologik omillarni aniqlash, ularning pedagogik sharoit va shaxslarning psixologik xususiyatlari bilan bog‘liqligini o‘rganish ta‘lim sifatini yaxshilash va ijtimoiy-madaniy muhitni sog‘lomlashtirishga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida o‘quvchilarning faolligi, intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ta‘lim muhitida yuzaga keladigan nizolar o‘quvchilarning motivatsiyasi, samaradorligi va psixologik farovonligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, zamonaviy pedagogika va ijtimoiy psixologiya sohalarida ta‘lim jarayonidagi nizolarni chuqur o‘rganish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Mamlakatimiz psixolog olimlaridan Respublikamiz olimlaridan R.A. Abdurasulov, S.X. Jalilova, N.Z. Ismoilova, V.M. Karimova, X.K. Karimov, N.G. Kamilova, Z.T. Nishanova, G.K. To‘laganova, G.Z. Tojiboeva, B.M. Umarov, F.B. Shoumarov, D.J. Sharipova, S. Yuldasheva va boshqalar tomonidan olib borilgan ilmiy-izlanishlarida ta‘limdagi nizoli vaziyat va ularning turlari, o‘smirda nizoli xulq-atvor, nizoli xulq-atvorni ilmiy-amaliy o‘rganishning ijtimoiy-psixologik usullari, talabalar shaxsida nizoli xulq-atvor namoyon bo‘lishining psixologik, o‘ziga xos psixologik jihatlari, talabalarda stress namoyon bo‘lishiga barqaror ta‘sir etuvchi koping xulq strategiyasi, nizoli xulq-atvorni oldini olishning ijtimoiy omili sifatida oilaviy tarbiya, talabalar guruhida nizoli xulq-atvorni baholashning psixodiagnostik usullari kabi qator muhim masalalar o‘z topgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlari olimlaridan A.Ya. Anstupov, F.V. Bassin, M.V. Bashkin, E.N. Bogdanov, O.V. Bubnovskaya, A.A. Bukina, L.F. Burlachuk, N.B. Burtovaya, F.N. Vasilok, I.O. Denisov, S.M. Emelyanov, E.E. Efimova, T.V. Evtushenko, D.V. Ivchenko va boshqalar mazkur mavzuga oid ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borgan.

Xorij olimlaridan N.R. Barden, K.P. Beckum, N.A. Burrell, G.G. Darkenwald, Marc Gopin, A.F. Higgins, W.E. Hocker, S.H. Landau, C.T. Mortensen, M.A. Rahim, M.S. Rosario, K.W. Thomas va boshqalar pedagogik psixologiya, rivojlanish psixologiyasining eng muhim yo‘nalishi sifatida pedagogik psixologiya va yosh psixologiyasida nizoli xulq namoyon bo‘lishining shaxs xarakterologik xususiyatlariga o‘zaro aloqadorligi masalalarini ilmiy tadqiq etganlar.

Nizo bu jarayon bo‘lib, unda shaxs yoki guruh o‘z manfaatlarini boshqalar tomonidan to‘sqinlik qilayotganini yoki salbiy ta‘sir ko‘rsatilayotganini anglaganda yuzaga keladi, va bu shaxslararo munosabatlar davomida kelishmovchiliklar va nomuvofiqliklar natijasida paydo bo‘ladi. Nizo ikki yoki undan ortiq shaxslar orasida yoki guruh ichida turli sabablarga ko‘ra yuzaga kelishi mumkin va

maqsadlarga erishishda muvaffaqiyatga to‘sqinlik qilish uchun qasddan rejalashtirilgan harakatlardan iboratdir. Ta’riflardan ko‘rinib turibdiki, nizo tushunchasi salbiy holat va jarayon sifatida qabul qilinadi. Shu bilan birga, ushbu jarayonda tanlov qilishda qiyinchiliklar yuzaga keladi va qaror qabul qilish mexanizmlarida kamchiliklar kuzatiladi. Umuman olganda, nizo ikki o‘lchovli dinamik jarayon bo‘lib, tomonlar tomonidan anglanishi kerak va ushbu jarayonda ikki yoki undan ortiq variantlardan tanlashda qiyinchiliklar mavjud.

Nizo sabablari fikr, qarash va manfaatlarining farqlari, kelishmovchiliklar, tortishuvlar va nomuvofiqliklardan kelib chiqadi. An’anaviy qarashga ko‘ra, nizo bu oldini olish kerak bo‘lgan buzuvchi hodisa bo‘lsa-da, bugungi kunda tashkilotlar uchun u ijobiy kuchlar va mavjudligini davom ettirish uchun zarur hisoblanadi. Nizolar boshqarilmagani uchun salbiy natijalar beradi va muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. Shuning uchun e’tibor nizo tushunchasini qanday aniqlashda emas, balki jarayonni qanday boshqarishda bo‘lishi kerak. Ya’ni, nizolar qanday hal qilinishi, qaysi yondashuv qo‘llanilishi va qayerda qo‘llanilishi muhimdir. Nizolarni boshqarish quyidagi yondashuvlarni o‘z ichiga oladi: moslashuvchanlik, kompromiss, hamkorlik, chekinish va to‘qnashuv.

Hamkorlik/integratsiya yondashuvida shaxs o‘z ehtiyojlarini qondirish uchun harakat qiladi, boshqalarning ta’sirini hisobga olmaydi, kompromiss yondashuvida esa, nizoga qo‘shilgan tomonlarning manfaatlarini to‘liq qondirish istagi bor deb hisoblanadi. Chekinish yondashuvida shaxs nizodan qochadi yoki uni bostirishga harakat qiladi, garchi nizoning mavjudligini bilsa ham. Moslashuvchanlik yondashuvida esa, nizodagi tomonlardan biri o‘z manfaatlarini emas, balki boshqa tomonning manfaatlarini ustun qo‘yishni istaydi.

Natijalar va muhokamalar.

Nizo tushunchasi ijtimoiy psixologiyada insonlar yoki guruhlar o‘rtasida kelishmovchilik yoki ziddiyat holati sifatida qaraladi. O‘quv faoliyatida nizo ko‘pincha maqsadlar, qadriyatlar yoki resurslar bo‘yicha yuzaga keladi. Bu esa o‘z navbatida ta’lim jarayonida ishtirok etuvchi barcha tomonlarning faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, nizolarni keltirib chiqaruvchi ijtimoiy-psixologik omillarni chuqur tahlil qilish zarur.

Birinchi omil sifatida aloqa va muloqotdagi muammolarni ko‘rsatish mumkin. O‘quv jarayonida muloqotning samaradorligi talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasida to‘g‘ri axborot almashinuvi, tushunishni ta’minlaydi. Ammo aloqa etishmasligi yoki noto‘g‘ri aloqa nizolarga asos bo‘lib xizmat qiladi. Misol uchun, topshiriq shartlarini noto‘g‘ri tushunish yoki baholash mezonlarining aniq bo‘lmasligi talabalar o‘rtasida nizolarni keltirib chiqaradi.

Ikkinchi muhim omil — bu qarama-qarshi qiziqishlar va maqsadlar. O‘quv jarayonida har bir ishtirokchi o‘zining shaxsiy maqsad va manfaatlariga ega. Ba’zi talabalar faqat baho olishga intilsa, boshqalari bilim olish va rivojlanishga ko‘proq e’tibor qaratadi. Bu maqsadlar ziddiyatlari o‘zaro munosabatlarda tushunmovchiliklarga olib keladi. Shuningdek, o‘qituvchining talabalarga nisbatan talab va kutishlari ham bu jarayonga ta’sir qiladi.

Uchinchi omil sifatida shaxsiy farqlar va stereotiplarni keltirish mumkin. Har bir shaxsning temperamenti, xulq-atvori va qadriyatlarini turlicha bo‘lib, bu o‘quv jarayonida nizolarni yuzaga chiqaradi. Bundan tashqari, ijtimoiy stereotiplar va oldindan shakllangan qarashlar ham o‘zaro tushunmovchilik va murosasizlikni kuchaytiradi. Bu holatlar o‘quv muhitida ijobiy munosabatlarni buzadi.

To‘rtinchi omil — raqobat va adolat masalalari. O‘quv jarayonida raqobat tabiiy bo‘lsa-da, u tenglik va adolat prinsiplariga zid ravishda amalga oshirilsa, nizolar kuchayadi. Talabalar o‘rtasida teng bo‘lmagan imkoniyatlar yoki adolatsiz baholash ijtimoiy ziddiyatlarni yuzaga keltiradi. Bu esa ta‘lim sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, tashqi ijtimoiy muhit omillari ham o‘quv faoliyatiga ta‘sir qiladi. Oilaviy muhit, do‘stlar ta‘siri, jamiyatdagi ijtimoiy vaziyatlar talabalar va o‘qituvchilarning hissiy holatiga ta‘sir etib, nizolarni yuzaga keltirishi mumkin. Masalan, oilaviy muammolar yoki ruhiy zo‘riqishlar o‘quvchining psixologik barqarorligini buzadi.

Ta‘lim jarayonida nizolar ko‘pincha kommunikatsiya muammolari tufayli yuzaga keladi. Zamonaviy tadqiqotlarda aniq ko‘rsatilishicha, muloqotning ochiqligi, faol tinglash va konstruktiv fikr almashinuvi nizolarni kamaytirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasida yuzaga keladigan kognitiv va emotsional ziddiyatlar ham nizolarga asos bo‘lishi mumkin. Jumladan, talabalar ta‘limning maqsad va mazmunini noto‘g‘ri tushunishi yoki o‘qituvchilarning baholash mezonlari haqida yetarlicha axborot bermasligi nizolarni kuchaytiradi. Bundan tashqari, shaxsiy xususiyatlar, jumladan temperament va individual farqlar nizolarning yuzaga kelishiga ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, ekstravert va introvert talabalar o‘zaro munosabatlarda turlicha qarama-qarshiliklarga duch keladi, bu esa o‘qituvchilar uchun qo‘shimcha pedagogik yondashuvlarni talab qiladi. Shuningdek, yosh va gender omillari ham nizolarni boshqarishda muhim rol o‘ynaydi.

XXI asrda globalizatsiya va texnologik taraqqiyot ta‘lim jarayonidagi nizolarni yangi shakllarda yuzaga keltirmoqda. Onlayn ta‘limdagi kommunikatsiya cheklovlari, texnik muammolar va raqamli kommunikatsiya madaniyatidagi farqlar yangi ijtimoiy-psixologik ziddiyatlarga sabab bo‘lmoqda.

Xulosa.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, o‘quv faoliyatidagi nizolar ko‘plab ijtimoiy-psixologik omillar bilan izohlanadi. Ta‘lim jarayonidagi nizolar ko‘p qirrali va murakkab ijtimoiy-psixologik fenomen bo‘lib, ularni boshqarish zamonaviy ta‘lim tizimining samaradorligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Muloqotdagi muammolar, qarama-qarshi qiziqishlar, shaxsiy farqlar, raqobat va tashqi ijtimoiy ta‘sirlar nizolarni yuzaga keltiradi. Shu bois, ta‘lim muassasalari bu omillarni hisobga olib, nizolarni oldini olish va ularni boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqishlari zarur. Bu o‘z navbatida o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi va ijobiy ijtimoiy muhit yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Deutch, M. (1973). *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. Yale University Press
2. Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (1974). *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument*. CPP.
FЗеркин Д. П. Основы конфликтологии: курс лекций / Д. П. Зеркин. – Ростов-на-Дону, 2007.
3. Игнатьева А. А. Как урегулировать конфликты в организации: советы зарубежных конфликтологов отечественным менеджерам / А. А. Игнатьева, Е. И. Степанов // Прикладная психология. – Москва – 2009.
4. Z.T.Nishonova va boshq. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya [Matn]: darslik/Toshkent: 2018. — 600 b.

5. G.J.Berdiyeva “Talabalar jamoasida nizoli xulq atvor va uni bartaraf etishning psixologik xususiyatlari” PhD dissertatsiyasi Toshkent-2022

Muallif haqida ma’lumot

Yerejepova Shaxnoza Bayramboy qizi- O‘zbekiston Milliy universiteti Psixologiya mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Yerejepova Shakhnoza Bayramboy qizi— 2nd-year Master’s student in Psychology at the National University of Uzbekistan.

Ережепова Шахноза Байрамбай кызы — магистрант 2 курса по специальности «Психология», Национальный университет Узбекистана.